

УДК 902.2: 550.31

**АРХЕОЛОГИК ОБЪЕКТЛАРНИ ЎРГАНИШДА
ГЕОРАДИОЛОКАЦИЯ УСУЛИНИНГ ҚЎЛЛАНИЛИШИ (САИД-
ОТАЛИҚ МАДРАСАСИ)**

Закиров Азамат Шухратович

Т.ф.н ЎзМУ “Геология ва геоинформацион тизимлар” факультети

azamatzakirov@mail.ru

Мухторов Нодирбек Мурод ўғли

ЎзМУ “Геофизикавий тадқиқот усуллари кафедраси” магистранти

nodirbekmuxtarov1313@gmail.com

Хайриддинов Баходир Бахтиёр ўғли

ЎзМУ “Геофизикавий тадқиқот усуллари кафедраси” магистранти

xayriddinobahodir69@gmail.com

Аннотация. Мақолада ”Саид-Оталиқ“ мадрасаси археологик объектини геофизик усуллар ёрдамида хусусан георадиолокацион усуллар ёрдамида ўрганиш ва олинган маълумотларни таҳлил қилиш келтирилган. Тадқиқот ҳудудида ишлар янги георадиолокацион геофизик ўлчов асбоблари орқали ўтказилган ва маълумотлар янги дастурий таъминотларда қайта ишланган ва таҳлил қилинган

Калитли сўзлар: Георадиолокация, археология, геофизика, георадар, частота, тўлқин.

Аннотация. В статье представлено исследование археологического объекта медресе "Саид-оталик" с использованием геофизических методов, в частности, с использованием методов георадиолокации, и анализ полученных данных. Работа на исследовательском участке проводилась с помощью геофизических измерительных современных приборов георадиолокации, а данные обрабатывались и анализировались в современном программном обеспечении

Ключевые слова: Георадиолокация, археология, геофизика, георадар, частота, волна.

Annotation: The article presents the study of the archaeological object of the madrasa " Said-otalik " using geophysical methods, in particular, using georadiolocation methods, and analysis of the data obtained. Work on the research site was carried out through new georadiolocation Geophysical measuring instruments, and the data was processed and analyzed in new software

Keywords: Georadiolocation, archeology, geophysics, georadar, frequency, wave.

Кириш. Бугунги кунга келиб бутун дунёда хусусан юртимизда археология соҳаси жадаллик билан ривожланиб бормоқда ва турли илмий тадқиқот ва қазилма ишлари олиб борилмоқда. Археологик изланишларга янги замонавий технологиялар ва турли замонавий дастурлар жорий этилмоқда бу эса ўз навбатида тадқиқот ишларининг аниқлиги ва самарадорлигининг ошишига олиб келади. Археологик масалаларни ечишда геофизик тадқиқот усуллари хусусан геофизиканинг унчалик чуқур булмаган ҳудудларни ўрганувчи георадиолокацион усуллари жуда ҳам яқиндан ёрдам беради. Бундай замонавий технологиялар асосида ўтказилаётган геофизик усуллар ёрдамида археология илмий тадқиқот ва қазилма ишлари сезиларли ўзгариш ва ютуқларга олиб келади, бунда ўрганилаётган ёки қазилма ишлари ўтказилмаган объектларда нисбатан истиқболли зоналар алоҳида ажратилади, археологик ишлар учун сарфланадиган вақт ва маблағларнинг камайишига олиб келади бундан ташқари георадиолокацион усуллар ёрдамида археологик объектларни ўрганишда тарихий объектга зарар ёки шикаст етказмасдан ўрганиш имкониятини беради. Саид-Оталиқ мадрасасида юқорида айтилган технологиялар асосида тадқиқот ишлари ўтказилган.

Изланиш предмети ва объектлари, маълумотлар базалари ва изланиш услублари. Ўрганилаётган ҳудудимиз Сурхандарё вилояти Денов шаҳрининг

шимолий қисмида жойлашган бўлиб XVI асрга тегишли маданий ёдгорлик ҳисобланади (1-расм).

1-расм. Саид-Оталиқ мадрасасининг жойлашув харитаси

Саид-Оталиқ мадрасаси ансамбли дастлаб икки мадраса Саид-Оталиқ ва Кош-мадрасасидан иборат бўлган [4]. XX асрнинг тахминан 50 йилларига келиб Кош мадрасаси бутунлай вайрон бўлган (2-расм).

2-расм. Саид-Оталиқ мадрасаси 16-аср меъморий ёдгорлиги

Саид-Оталиқ мадрасасининг қайта қурилиши муносабати билан вайрон бўлган Кош-мадрасасининг қурилиш майдонини ўрганиш ва иложи борида, маданий меросни авлодлар учун яхшироқ сақлаб қолиш учун геофизик ишлар ўтказилган. Мақсадга эришиш учун 4 та унча катта бўлмаган ҳудудларни

эгаллаган кичик объектларда георадиолокацион съёмкали геофизик тадқиқотлар ўтказилган (3-расм).

3-расм. Тадқиқот ўтказилган худудларнинг жойлашув схемаси.

Георадиолокация усули. Геофизиканинг унчалик чуқур бўлмаган худудларни ўрганишда энг яхши ва самарали усуллардан бири ҳисобланади. Бу усул кичик ва ўрта чуқурликлардаги археологик ахамият касб этувчи объектларни қидиришда яқиндан ёрдам беради. Бундай муҳандислик тадқиқотлари ёрдамида асосан археологик майдонларни ўрганиш, қазилма ишларини олиб бориш учун нисбатан истиқболли участкаларни алоҳида ажратиш, шунингдек қазилма ишлари вақтида археологик объектларнинг тузилишини аниқлаш ва аномалияларни ўрганиш каби ишлар бажарилади. Бундан ташқари георадиолокация усулининг яна бир афзаллиги тадқиқот объектига ҳеч қандай зарар ёки бузилишлар кўрсатмасдан археологик объектларни ўз ҳолича сақлаган ҳолатда ўрганиш имкониятини беради. Георадиолокация усули бу радио диапазонларининг электромагнит тўлқинларидан фойдаланишга асосланган геофизик усул бўлиб, геология, қурилиш ишлари, қишлоқ хўжалиги, археология, криминалистика, хавфсизлик ва бошқа ишларда қўлланилади. Бунинг учун георадар деб номланган электрон қурилмалар ишлатилади [1, 2]. Қурилма томондан тарқатилган электромагнит

WWW.HUMOSCIENCE.COM

импульслар турли хил объект чегараларидан ёки атроф мухитдан диелектрик ўтказувчанлиги ёки электр ўтказувчанлиги буйича фарқ қилувчи бир жинсли бўлмаган мухитлардан қайтади. Бундай тузилмалар бўшлиқлар, турли хил жинслар қатламларининг чегаралари, намлиги ҳар хил бўлган жойлар ва бошқалар бўлиши мумкин. Георадиолокация орқали ўлчанадиган асосий қийматлар бу қурилмадан чиққан ва бориб чегарадан приёмникка қайтган тўлқиннинг вакти (наносекундларда) ва амплитудаси ҳисобланади (4-расм)[1].

4-расм. Георадиолокацион зондлаш.

Георадар қурилмаси битта қўзғатувчи манба, битта қабул қилувчи приёмник, бошқарув блоки ва малумотларни қайд қилувчи қурилмадан таркиб топган. Тадқиқот ишларида ҳар хил частоталарга эга бўлган турли хил антенна блокларидан фойдаланилади, бунда ўрганиш аниқлиги, тўлқин узунлиги ва тадқиқот чуқурлиги асосий марказий частотага боғлиқдир. Чуқурлиги 5м дан юқори бўлган объектларни ўрганишда одатда паст частотали 40 дан 150 МГц гача бўлган, 5м дан 1.5м гача бўлган чуқурликларни ўрганишда ўрта частотали 200 дан 700 МГц гача бўлган ва 1.5м дан кам бўлган чуқурликларни ўрганишда 1000 дан 2000 МГц гача ва ундан юқори бўлган частотали антенналардан фойдаланилади [5, 6].

Фойдаланилган асбоб-ускуналар ва ўлчов услуби. Саид-Оталиқ мадрасасининг тадқиқот худудларида Канаданинг Sensors and Software

фирмасида ишлаб чиқарилган PulseEкko-PRO номли замонавий георадар қурилмаси ёрдамида ишлар олиб борилган (5-расм).

5-расм. PulseEкko-PRO георадарининг умумий кўриниши (100 МГц ли антенна билан)

Ўлчов ишлари худуд бўйича панжара кўринишида тузилган профиллар бўйлаб ўтказилган. Ўлчов ишлари бўйлама ва кўндаланг йўналишдаги параллел профиллардан ташкил топган бўлиб профиллар орасидаги масофа 1 м дан қилиб олинган. Ишлар 100 МГц ли паст частотали антеннада ўтказилган бўлиб ўрганиш чуқурлиги 6-7 м ни ташкил қилган. Кейинги ишлар олинган маълумотлар бўйича махсус дастурий таъминотлар ёрдамида олиб борилган [3].

Маълумотларни қайта ишлаш. Ўлчанган геофизик майдон маълумотлари тўплами ўзида фойдали сигналлардан ташқари турли хил шовқинларни ҳам намоён қилади. Шовқинларни ва турли халақит берувчи сигналларни камайтириш мақсадида қайта ишлаш ишлари амалга оширилади. Бирламчи дала тадқиқот материалларини қайта ишлаш камерал ишлар ёрдамида амалга оширилади. Кузатиш файллар*. GFP форматида бўлиб антенна тури, ўлчовлар орасидаги масофа ва бажарилган иш жойининг координаталари ҳақида маълумотлар беради. Дала материални қайта ишлаш ЕККО_Project дастурий таъминот тўплами ёрдамида амалга оширилди. Вақтли кесимларни киритиш натажасида ўрганилган мухитнинг модели тузилади бу модел ёрдамида объектларнинг зичлик бўйича аномалияларини визуал равишда аниқланади,

шунингдек бу аномалияларнинг қатлам бўйлаб қанча чуқурликда ётишини аниқлаш мумкин.

Асосий натижалар: Олинган моделлар георадиолокацион тадқиқот маълумотларига кўра асосан юқори ва паст зичлик аномалиялари мавжудлиги билан баҳоланади. Маълумотларни қайта ишлаш натижасида тадқиқот худудларида қуюдаги кўринишлардаги аномалияли қатламлар ажратилган (6-расм).

6-расм. Георадиолокация тадқиқотлари натижалари

Маълумотларни қайта ишлашнинг кейинги жараёни аномалияларни ҳисоблаш ва бу натижаларни худуд бўйича жойлашувини белгилашдан иборат (7-расм).

7-расм. Георадиолокация тадқиқотлари натижалари

Қайта ишланган маълумотларни талқин қилиш жараёни контраст мухитларни ва чуқурлик бўйича аномалияларни аниқлашдан иборат.

Маълумотлар қайта ишлангандан кейин керакли хисоблаш ишларидан сўнг олинган натижалар бўйича энг истиқболли объектлар керакли чуқурликлар бўйича ажратилган (8-расм).

8-расм. Георадиолокация тадқиқотлари натижалари (қизил айлана) энг истиқболли объектлар

Худудда ўтказилган барча тадқиқот ишлари ва геофизик материалларни талқин қилиш натижаларини таҳлил қилиш шуни кўрсатадики, асосий истиқболли объектлар 0,75 м дан 3 м гача чуқурликда жойлашган ва барча ўрганилган жойларда кузатилади.

Муҳокама. Ўтказилган тадқиқот ишлари объектларнинг жойлашуви хақида нисбатан аниқроқ маълумотлар ва кейинги археологик ишлари учун анчагина енгиллик беради. Георадиолокация тадқиқотлари давомида 100 МГц частотали антенна ишлатилган, бу эса зичлиги жиҳатидан тупроқдан фарқ қиладиган, сиртдан 5-8 метр чуқурликка жойлашган нарсаларни кузатишга имкон беради. Танланган объектларнинг контрасти диэлектрик ўтказувчанлиги тупроқдан

пастроқ бўлган объект мавжудлигини баҳолашга имкон беради. Қатламларда объектнинг диелектрик ўтказувчанлиги қизил ранг спектри билан ажралиб туради, тупроқ еса кўк ранг спектрига эга.

Хулоса. Юқоридагиларга асосланиб, георадиолокация тадқиқотлари натижасида аниқланган объектлар археология соҳасида жуда самарали эканлигини билиш мумкин. Ушбу турдаги объектлар ва тупроқ қатлами остида кўмилган бошқа археологик жойларда георадиолокация тадқиқотларидан фойдаланиш катта самара беради, чунки натижалар ёмон об-ҳаво шароитида ҳам усулнинг самарадорлигини кўрсатади. Геофизик материалнинг талқини шуни кўрсатдики, барча ўрганилган жойларда қизиқиш уйғотадиган асосий объектлар 0,75 м дан 3 м гача чуқурликда жойлашган. Шундай қилиб, иш натижалари шуни кўрсатадики, археологик жойлардаги геофизик тадқиқотлар хусусан георадиолокацион тадқиқотлар археологик муаммоларни самарали ҳал қилишга ёрдам беради.

Ташаккурлар. Ушбу мақоланинг дала тадқиқотларидан олинган маълумотларни йиғиш ва таҳлил қилишда яқиндан ёрдам бергани учун “Илғор технологиялар маркази” нинг “Геофизика ва номинералогия” лабораторияси ҳодимларига миннатдорчилик билдирамыз.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Владов М.Л., Старовойтов А.В. Введение в георадиолокацию. Учебное пособие. М.: Изд-во Моск. ун-та., 2004. 153 с.
2. Владов М.Л., Старовойтов А.В. Введение в георадиолокацию. Учебное пособие. М.: Изд-во Моск. ун-та., 2004. 169 с.
3. Advances in Near-surface Seismology and Ground-penetrating Radar / Richard D. Miller (Editor), John H. Bradford (Editor), Klaus Holliger (Editor) // Geophysical Development Series. 2010. N 15. 487 p.

Электрон манбалар:

4. <https://pastvu.com/p/898527>
5. georadar-pro.ru «Опыт применения георадиолокации в геофизике»

6. georadar-pro.ru «Передовые технологии в георадиолока

Literature

1. Vladov M.L., Starovoitov A.V. Introduction to georadiolocation. Uchebnoe posobie, Moscow: Izd-vo Mosk.univ., 2004. 153 p.
2. Vladov M.L., Starovoitov A.V. Introduction to georadiolocation. Uchebnoe posobie, Moscow: Izd-vo Mosk. univ., 2004. 169 p.
3. Advances in Near-surface Seismology and Ground-penetrating Radar / Richard D. Miller (Editor), John H. Bradford (Editor), Klaus Holliger (Editor) // Geophysical Development Series. 2010. N 15. 487 p.

Electronic resources:

4. <https://pastvu.com/p/898527>
5. georadar-pro.ru "Experience of using geo-radiolocation in geophysics"
6. georadar-pro.ru " Advanced technologies in georadioloka